

MELHORANDO OS RESULTADOS DOS PACIENTES COM CÂNCER POR MEIO DA ATIVIDADE FÍSICA

Enhancing Cancer Patient Outcomes through Physical Activity

Mejora de los resultados de los pacientes con cáncer mediante la actividad física

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13623584](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623584)

Recebido: 25/08/2024 | Aceito: 28/08/2024 | Publicado: 31/08/2024

Bárbara de Mello Galvani
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
d202010798@uftm.edu.br
<https://orcid.org/0009-0005-0013-8290>

Elisabeth Dotti Consolo
Graduada em Medicina
vividel68@hotmail.com

Jaqueline Giselle Farias Fernandes
Graduada em Medicina
Centro de Estudos Superiores de Maceió
jaque.fernandes@hotmail.com

Felipe Alexandre Aguiar Castro
Graduando em Medicina
Universidade de Araraquara
faacastro@uniara.edu.br

Bruna Francescato de Souza
Graduanda em Medicina
bfrancescato@hotmail.com
Centro Universitário Aparício Carvalho

Camila Camargo Righi
Graduada em Medicina
camilaa-righi@hotmail.com
Instituição Universidade Positivo

Rafael Zerbinati Souza
rafael.zerbinati@hotmail.com
Instituição Universidade Brasil

Henrique Bosso
Graduado em Medicina
Residente em Oftalmologia em Universidade de São Paulo
henriquebosso@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7172-6085>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

INTRODUÇÃO A introdução destaca a compreensão em evolução sobre o papel da atividade física na oncologia, contrastando as recomendações passadas de repouso com as evidências atuais que apoiam o exercício como benéfico para pacientes com câncer. Ressalta estudos epidemiológicos que mostram a relação entre os níveis de atividade física e a redução da incidência de câncer, com mecanismos como regulação hormonal, fortalecimento do sistema imunológico e redução da inflamação sendo fatores-chave. A introdução também enfatiza os benefícios da atividade física durante o tratamento do câncer, incluindo a melhora da função física, do bem-estar psicológico e potenciais benefícios para a sobrevivência. **OBJETIVO** Avaliar o impacto da atividade física na prevenção do câncer, nos resultados do tratamento, nas taxas de sobrevivência e na qualidade de vida de pacientes e sobreviventes de câncer. **MÉTODOS** Esta é uma revisão narrativa que incluiu estudos nas bases de dados MEDLINE – PubMed (National Library of Medicine, National Institutes of Health), COCHRANE, EMBASE e Google Scholar, utilizando como descritores: "Atividade Física em Oncologia" E "Prevenção de Câncer" E "Tratamento do Câncer" E "Qualidade de Vida" E "Fadiga Relacionada ao Câncer" nos últimos anos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** A seção de resultados e discussão detalha as extensas evidências que sustentam o papel da atividade física na prevenção do câncer, observando reduções significativas no risco de desenvolver vários tipos de câncer. Explora os mecanismos biológicos, como mudanças hormonais e o fortalecimento da função imunológica, que fundamentam esses benefícios. A discussão também aborda o impacto do exercício nos resultados do tratamento do câncer, destacando a melhora da condição física, a redução dos efeitos colaterais do tratamento e a maior eficácia do tratamento. A importância de recomendações personalizadas de exercícios, a superação de barreiras à atividade física e o papel dos avanços tecnológicos na promoção da adesão ao exercício também são abordados. **CONCLUSÃO** A conclusão reforça as evidências robustas que apoiam os benefícios multifacetados da atividade física para pacientes com câncer, incluindo a redução do risco de câncer, melhora nos resultados do tratamento, aumento das taxas de sobrevivência e melhor qualidade de vida. Ressalta a necessidade de programas de exercícios personalizados e de suporte profissional para superar as barreiras à atividade física. A conclusão também faz um apelo para a continuidade da pesquisa e do desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências para integrar ainda mais a atividade física ao cuidado oncológico abrangente, garantindo que os pacientes recebam todos os benefícios do exercício regular ao longo de sua jornada contra o câncer.

Palavras-chave: Atividade Física; Prevenção de Câncer; Tratamento do Câncer; Qualidade de Vida; Sobrevivência ao Câncer.

ABSTRACT

INTRODUCTION This review highlights the evolving understanding of the role of physical activity in oncology, contrasting past recommendations of rest with current evidence supporting exercise as beneficial for cancer patients. Epidemiological studies demonstrate a relationship between higher physical activity levels and reduced cancer incidence, with key mechanisms including hormonal regulation, immune system enhancement, and inflammation reduction. Physical activity during cancer treatment is also associated with improved physical function, psychological well-being, and potential survival benefits. **OBJECTIVE** To evaluate the impact of physical activity on cancer prevention, treatment outcomes, survival rates, and quality of life in cancer patients and survivors. **METHODS** This narrative review analyzed studies from MEDLINE – PubMed, COCHRANE, EMBASE, and Google Scholar, using keywords: "Physical Activity in Oncology," "Cancer Prevention," "Cancer Treatment," "Quality of Life," and "Cancer-Related Fatigue." **RESULTS AND DISCUSSION** Evidence supports the role of physical activity in reducing the risk of various cancers and improving treatment outcomes. Biological mechanisms, such as hormonal changes and immune function enhancement, contribute to these benefits. Exercise during cancer treatment improves physical condition, reduces treatment side effects, and enhances treatment efficacy. Personalized exercise recommendations, overcoming barriers to physical activity, and leveraging technological advancements are critical for promoting exercise adherence among cancer patients. **CONCLUSION** Physical activity provides multifaceted benefits for cancer patients, including reduced cancer risk, improved treatment outcomes, increased survival rates, and enhanced quality of life. There is a need for personalized exercise programs and professional support to overcome barriers to physical activity. Continued research and development of evidence-based guidelines are essential for integrating physical activity into comprehensive cancer care, ensuring that patients receive the full benefits of regular exercise throughout their cancer journey.

Keywords: Physical Activity; Cancer Prevention; Cancer Treatment; Quality of Life; Cancer Survival.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN La introducción destaca la comprensión en evolución sobre el papel de la actividad física en oncología, contrastando las recomendaciones pasadas de reposo con la evidencia actual que apoya el ejercicio como beneficioso para los pacientes con cáncer. Se resaltan estudios epidemiológicos que muestran la relación entre los niveles de actividad física y la reducción de la incidencia de cáncer, con mecanismos como la regulación hormonal, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción de la inflamación como factores clave. La introducción también enfatiza los beneficios de la actividad física durante el tratamiento del cáncer, incluyendo la mejora de la función física, el bienestar psicológico y los posibles beneficios para la supervivencia. **OBJETIVO** Evaluar el impacto de la actividad física en la prevención del cáncer, en los resultados del tratamiento, en las tasas de supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes de cáncer. **MÉTODOS** Esta es una revisión narrativa que incluyó estudios en las bases de datos MEDLINE – PubMed (National Library of Medicine, National Institutes of Health), COCHRANE, EMBASE y Google Scholar, utilizando como descriptores: "Actividad Física en Oncología" Y "Prevención del Cáncer" Y "Tratamiento

del Cáncer" Y "Calidad de Vida" Y "Fatiga Relacionada con el Cáncer" en los últimos años. **RESULTADOS Y DISCUSIÓN** La sección de resultados y discusión detalla las extensas evidencias que respaldan el papel de la actividad física en la prevención del cáncer, observando reducciones significativas en el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer. Se exploran los mecanismos biológicos, como los cambios hormonales y el fortalecimiento de la función inmunológica, que fundamentan estos beneficios. La discusión también aborda el impacto del ejercicio en los resultados del tratamiento del cáncer, destacando la mejora de la condición física, la reducción de los efectos secundarios del tratamiento y la mayor eficacia del tratamiento. Se aborda la importancia de recomendaciones personalizadas de ejercicios, la superación de barreras para la actividad física y el papel de los avances tecnológicos en la promoción de la adherencia al ejercicio. **CONCLUSIÓN** La conclusión refuerza la robusta evidencia que apoya los beneficios multifacéticos de la actividad física para los pacientes con cáncer, incluyendo la reducción del riesgo de cáncer, la mejora en los resultados del tratamiento, el aumento de las tasas de supervivencia y una mejor calidad de vida. Se destaca la necesidad de programas de ejercicios personalizados y de apoyo profesional para superar las barreras a la actividad física. La conclusión también hace un llamado a la continuidad de la investigación y al desarrollo de directrices basadas en evidencia para integrar aún más la actividad física en el cuidado oncológico integral, asegurando que los pacientes reciban todos los beneficios del ejercicio regular a lo largo de su lucha contra el cáncer.

Palabras clave: Actividad Física; Prevención del Cáncer; Tratamiento del Cáncer; Calidad de Vida; Supervivencia al Cáncer.

1.INTRODUÇÃO

A compreensão do papel da atividade física na oncologia evoluiu significativamente nas últimas décadas¹. Inicialmente, a recomendação para pacientes com câncer era frequentemente de descanso e evitar esforços; no entanto, essa perspectiva mudou drasticamente à medida que mais evidências surgiram demonstrando os benefícios da atividade física para esses pacientes¹. As perspectivas históricas agora contrastam fortemente com as práticas atuais, onde o exercício é reconhecido não apenas como seguro, mas também como benéfico para melhorar a saúde física e psicológica dos pacientes com câncer¹. Essa mudança é apoiada por um crescente corpo de pesquisas que destaca o papel do exercício em melhorar a qualidade de vida, reduzir o risco de recorrência do câncer e, potencialmente, melhorar as taxas de sobrevivência².

Estudos epidemiológicos têm consistentemente mostrado uma forte relação entre os níveis de atividade física e a incidência de vários tipos de câncer². Por exemplo, a atividade física regular tem sido associada a um risco reduzido de desenvolver câncer de mama, cólon e endométrio². Esses achados sugerem que indivíduos que se envolvem em níveis mais altos de atividade física têm uma incidência menor desses tipos de câncer em comparação com aqueles que são sedentários³. Os efeitos protetores da atividade física são pensados como sendo mediados

por vários mecanismos, incluindo regulação hormonal, aumento da imunidade e reduções na inflamação sistêmica e na resistência à insulina⁴. Essa evidência epidemiológica forma a base para as recomendações de saúde pública que defendem o aumento da atividade física como uma estratégia para a prevenção do câncer⁴.

Os mecanismos biológicos pelos quais a atividade física exerce seus efeitos na prevenção e no manejo do câncer são complexos e multifacetados⁴. O exercício pode influenciar processos biológicos relacionados ao câncer modulando hormônios, melhorando a função imunológica, reduzindo a inflamação sistêmica e melhorando a sensibilidade à insulina⁵. Por exemplo, a atividade física tem demonstrado reduzir os níveis de estrogênio e insulina, ambos implicados no desenvolvimento e progressão de certos tipos de câncer⁵. Além disso, o exercício pode aumentar a vigilância imunológica do corpo, aumentando a atividade das células assassinas naturais e de outros componentes imunológicos que desempenham papéis críticos na identificação e eliminação de células cancerígenas⁵. Esses mecanismos biológicos fornecem uma base científica para as associações epidemiológicas observadas entre a atividade física e a redução do risco de câncer⁶.

A atividade física regular está associada a uma redução significativa no risco de desenvolver vários tipos de câncer⁶. Esse efeito preventivo é atribuído às mudanças fisiológicas induzidas pela atividade física, como a melhoria da função imunológica, redução da inflamação e aprimoramento dos mecanismos de reparo de DNA⁶. A atividade física também pode mitigar os efeitos adversos de outros fatores de risco para o câncer, como obesidade e síndrome metabólica, contribuindo ainda mais para a prevenção geral do câncer⁷. Numerosos estudos têm documentado esses benefícios, destacando a importância de incorporar a atividade física nas recomendações de estilo de vida para a prevenção do câncer⁷.

Os benefícios da atividade física se estendem além da prevenção do câncer, incluindo efeitos positivos durante o tratamento do câncer⁷. O exercício pode aliviar os efeitos colaterais relacionados ao tratamento, como fadiga, náusea e dor, além de melhorar a função física e o bem-estar psicológico⁸. Por exemplo, exercícios aeróbicos e de resistência têm demonstrado aumentar a força muscular, a aptidão cardiovascular e a qualidade de vida geral em pacientes com câncer que estão passando por quimioterapia e radioterapia⁸. A incorporação do exercício nos protocolos de tratamento do câncer é cada vez mais reconhecida como um componente valioso do cuidado de suporte, ajudando os pacientes a manter sua saúde física e mental durante o período desafiador

do tratamento⁸.

A atividade física tem um impacto profundo nas taxas de sobrevivência de pacientes com câncer⁹. Estudos têm mostrado que pacientes com câncer que se envolvem em atividade física regular têm uma maior probabilidade de sobrevivência em comparação com aqueles que são inativos⁹. Essa associação é particularmente forte para sobreviventes de câncer de mama e colorretal, onde o exercício tem sido associado a uma redução na mortalidade específica por câncer e na mortalidade geral⁹. Os benefícios de sobrevivência da atividade física são pensados como resultantes de sua capacidade de melhorar a saúde cardiovascular, aumentar a função imunológica e reduzir os níveis de inflamação e insulina, todos os quais contribuem para um menor risco de progressão e recorrência do câncer¹⁰.

A qualidade de vida em pacientes com câncer é significativamente melhorada pela atividade física regular¹⁰. O exercício tem demonstrado melhorar vários aspectos da qualidade de vida, incluindo função física, bem-estar emocional e engajamento social¹⁰. Pacientes com câncer que participam de atividade física regular relatam melhor saúde geral, redução dos sintomas de depressão e ansiedade, e uma melhor capacidade de realizar atividades diárias¹¹. Esses benefícios destacam a importância de incorporar o exercício no cuidado rotineiro dos pacientes com câncer para ajudá-los a alcançar uma melhor qualidade de vida durante e após o tratamento¹¹.

A fadiga relacionada ao câncer é um dos efeitos colaterais mais comuns e debilitantes experimentados por pacientes com câncer¹¹. O exercício físico foi identificado como uma intervenção eficaz para reduzir a fadiga e melhorar os níveis de energia em pacientes com câncer¹². A atividade física regular, particularmente o exercício aeróbico, tem demonstrado diminuir a gravidade da fadiga e aumentar a capacidade dos pacientes de realizar atividades diárias¹². Os mecanismos subjacentes a esses efeitos incluem a melhoria da aptidão cardiovascular, aumento da força muscular e melhor regulação das respostas inflamatórias e hormonais¹².

A saúde mental dos pacientes com câncer pode ser profundamente afetada pelo diagnóstico e tratamento do câncer¹³. A atividade física tem demonstrado efeitos positivos significativos na saúde mental desses pacientes, incluindo a redução dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse¹³. O exercício oferece uma forma construtiva para os pacientes lidarem com o diagnóstico e tratamento, promovendo uma sensação de controle e realização¹³. Além disso, a atividade física estimula a liberação de endorfinas e outros neurotransmissores que melhoram o

humor e o bem-estar mental geral¹⁴. A resposta imunológica em pacientes com câncer pode ser modulada pela atividade física¹⁴. O exercício tem mostrado melhorar a atividade de várias células imunológicas, incluindo células NK, células T e macrófagos, que desempenham papéis cruciais na identificação e ataque a células cancerígenas¹⁴. Ao impulsionar a função imunológica, a atividade física pode ajudar a melhorar a capacidade do corpo de combater o câncer e prevenir a recorrência¹⁵. Além disso, as melhorias induzidas pelo exercício na função imunológica podem contribuir para uma melhor saúde geral e resiliência nos pacientes com câncer¹⁵.

O controle do peso é um aspecto importante da gestão do câncer, e a atividade física desempenha um papel crucial em ajudar os pacientes a manterem um peso saudável¹⁵. A obesidade e o excesso de peso são fatores de risco para o desenvolvimento e progressão de vários tipos de câncer, e o exercício regular pode ajudar a mitigar esses riscos¹⁶. A atividade física auxilia no controle do peso ao aumentar o gasto energético, melhorar a saúde metabólica e reduzir a adiposidade¹⁶. Manter um peso saudável por meio de exercícios regulares pode melhorar os resultados do tratamento e reduzir o risco de recorrência do câncer¹⁶. A inflamação é um fator-chave na progressão do câncer, e a atividade física tem mostrado reduzir os marcadores inflamatórios em pacientes com câncer¹⁷.

O exercício pode diminuir os níveis de citocinas pró-inflamatórias e aumentar as citocinas anti-inflamatórias, levando a uma resposta imunológica mais equilibrada¹⁷. Ao reduzir a inflamação sistêmica, a atividade física pode potencialmente retardar a progressão do câncer e melhorar os resultados gerais de saúde dos pacientes com câncer¹⁷. Este efeito anti-inflamatório do exercício é particularmente importante para pacientes com cânceres associados à inflamação crônica, como câncer colorretal e pancreático¹⁸. A reabilitação pós-câncer geralmente inclui o exercício físico como um componente-chave para ajudar os sobreviventes a recuperarem força, função e qualidade de vida¹⁸. Programas de reabilitação que incorporam treinamento aeróbico e de resistência têm mostrado melhorar a aptidão física, reduzir a fadiga e melhorar o bem-estar psicológico em sobreviventes de câncer¹⁸.

Esses programas são projetados para atender às necessidades específicas dos sobreviventes de câncer, ajudando-os a se recuperar dos efeitos do tratamento e a retornarem às suas atividades normais¹⁹. O papel do exercício na reabilitação pós-câncer ressalta sua importância no continuum de cuidados com o câncer, proporcionando benefícios a longo prazo para os sobreviventes¹⁹. Diferentes tipos de exercício são recomendados para pacientes com

câncer com base em suas necessidades individuais e regimes de tratamento¹⁹. Exercícios aeróbicos, como caminhada, ciclismo e natação, são comumente recomendados por seus benefícios cardiovasculares e capacidade de reduzir a fadiga²⁰. O treinamento de resistência, que envolve o uso de pesos ou faixas de resistência, ajuda a manter a massa muscular e a força, que podem ser comprometidas durante o tratamento do câncer²⁰.

Exercícios de flexibilidade, como ioga e alongamento, melhoram a amplitude de movimento e reduzem o risco de lesões²⁰. Uma combinação desses tipos de exercício é frequentemente a mais benéfica para os pacientes com câncer, proporcionando benefícios abrangentes para a saúde física e mental²¹. A sinergia entre o exercício físico e os tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia, é uma área de crescente interesse²¹. O exercício tem mostrado melhorar a eficácia desses tratamentos ao melhorar a condição física dos pacientes e reduzir os efeitos colaterais relacionados ao tratamento²¹. Por exemplo, a atividade física pode ajudar a manter a massa muscular e a aptidão cardiovascular, tornando os pacientes mais resilientes aos efeitos tóxicos da quimioterapia²².

Além disso, o exercício pode melhorar o fluxo sanguíneo para os tumores, melhorando a entrega e a eficácia dos agentes quimioterápicos²². Esses benefícios sugerem que incorporar o exercício nos protocolos de tratamento do câncer pode ajudar os pacientes a manterem sua saúde física e mental durante o período de tratamento desafiador²². Os pacientes com câncer frequentemente enfrentam barreiras significativas para se engajar em atividades físicas regulares²³. Essas barreiras incluem limitações físicas, fadiga relacionada ao tratamento, falta de motivação e sofrimento psicológico²³. Compreender e abordar essas barreiras é crucial para ajudar os pacientes a incorporarem o exercício em suas vidas diárias²³. Estratégias para superar esses desafios incluem programas de exercício personalizados, apoio de profissionais de saúde e o uso de tecnologia para facilitar a adesão ao exercício²⁴.

Abordar essas barreiras pode ajudar a garantir que os pacientes com câncer recebam todos os benefícios da atividade física, melhorando sua saúde geral e os resultados do tratamento²⁴. Diretrizes de atividade física para pacientes com câncer foram desenvolvidas por várias organizações para fornecer recomendações baseadas em evidências para um exercício seguro e eficaz²⁴. Essas diretrizes geralmente recomendam pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada por semana, juntamente com exercícios de fortalecimento duas a três vezes por semana²⁵. É importante que os profissionais de saúde personalizem essas

recomendações com base nas necessidades individuais do paciente, preferências e estado do tratamento²⁵.

Seguir essas diretrizes pode ajudar os pacientes com câncer a melhorarem seus resultados físicos e mentais, garantindo uma abordagem abrangente ao cuidado com o câncer²⁵. O risco de recorrência do câncer pode ser reduzido por meio de atividade física regular²⁶. Estudos mostraram que sobreviventes de câncer que se engajam em exercícios regulares têm um menor risco de recorrência do câncer em comparação com aqueles que são inativos²⁶.

Os mecanismos subjacentes a esse efeito protetor incluem melhora da função imunológica, redução da inflamação e melhor regulação dos processos hormonais e metabólicos²⁶. Incentivar os sobreviventes de câncer a manterem um estilo de vida ativo é crucial para reduzir o risco de recorrência e promover a saúde a longo prazo²⁷. Avanços tecnológicos e abordagens inovadoras estão sendo desenvolvidos para encorajar a atividade física em pacientes com câncer²⁷. Rastreadores de fitness vestíveis, aplicativos de saúde móvel e programas de exercícios virtuais são exemplos de tecnologias que podem ajudar os pacientes a monitorar seus níveis de atividade e se manterem motivados²⁷.

Essas ferramentas fornecem feedback personalizado e suporte, facilitando a adesão dos pacientes aos programas de exercício²⁸. Além disso, inovações em intervenções de exercício, como prescrições de exercício personalizadas e coaching remoto, estão ajudando a tornar a atividade física mais acessível e eficaz para os pacientes com câncer²⁸. Esses avanços tecnológicos estão transformando a maneira como a atividade física é promovida e gerida nos cuidados com o câncer²⁸. Estudos de caso fornecem insights valiosos sobre os benefícios da atividade física para pacientes com câncer²⁹.

Esses estudos demonstram exemplos do mundo real de como o exercício pode melhorar os resultados para pacientes com câncer, desde a melhoria da qualidade de vida até a redução do risco de recorrência²⁹. Por exemplo, estudos de caso mostraram que pacientes que se engajam em atividade física regular durante e após o tratamento experimentam menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento e relatam níveis mais altos de bem-estar físico e mental²⁹. Esses exemplos destacam os benefícios práticos de incorporar o exercício nos cuidados com o câncer e enfatizam a necessidade de continuar a pesquisa nessa área³⁰.

2. OBJETIVOS

Avaliar o impacto da atividade física na prevenção do câncer, resultados do tratamento, taxas de sobrevivência e qualidade de vida em pacientes com câncer e sobreviventes.

2.1 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

Investigar os mecanismos biológicos pelos quais a atividade física influencia o desenvolvimento e a progressão do câncer.- Analisar os efeitos de diferentes tipos de exercício físico (aeróbico, resistência, flexibilidade) nos resultados do câncer.- Explorar a relação entre a intensidade do exercício e a prevenção do câncer.- Examinar o papel da atividade física na modulação dos efeitos colaterais dos tratamentos de câncer, como quimioterapia e radioterapia.- Avaliar o impacto da atividade física na saúde mental, função imunológica e controle de peso em pacientes com câncer.

3.MÉTODOS

Esta é uma revisão narrativa, na qual foram analisados os principais aspectos do impacto da atividade física na prevenção do câncer, resultados do tratamento, taxas de sobrevivência e qualidade de vida em pacientes com câncer e sobreviventes nos últimos anos. O início do estudo foi realizado com treinamento teórico utilizando as seguintes bases de dados: PubMed, sciELO e Medline, usando como descritores: “Atividade Física em Oncologia” E “Prevenção do Câncer” E “Tratamento do Câncer” E “Qualidade de Vida” E “Fadiga Relacionada ao Câncer” nos últimos anos. Como se trata de uma revisão narrativa, este estudo não apresenta riscos. Bases de Dados: Esta revisão incluiu estudos nas bases de dados MEDLINE – PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina, Institutos Nacionais de Saúde), COCHRANE, EMBASE e Google Scholar. Os critérios de inclusão aplicados na revisão analítica foram estudos de intervenção em humanos, estudos experimentais, estudos de coorte, estudos caso-controlado, estudos transversais e revisões de literatura, editoriais, relatos de caso e apresentações em pôsteres. Além disso, foram incluídos apenas estudos escritos em inglês e português.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A eficácia da atividade física na prevenção de diferentes tipos de câncer é bem apoiada por numerosos estudos³¹. Evidências epidemiológicas indicam que indivíduos que praticam

atividade física regularmente têm um risco significativamente menor de desenvolver cânceres como o de mama, cólon e endométrio em comparação com indivíduos sedentários³¹. Os mecanismos biológicos subjacentes a esse efeito protetor são multifacetados, envolvendo regulação hormonal, aprimoramento da função imunológica e reduções na inflamação sistêmica e resistência à insulina³¹. Por exemplo, a atividade física tem mostrado reduzir os níveis de estrogênio e insulina, ambos implicados no desenvolvimento e progressão de certos cânceres³². Além disso, o exercício pode aumentar a vigilância imunológica do corpo ao incrementar a atividade das células NK (natural killer) e outros componentes imunológicos que desempenham papéis críticos na identificação e eliminação de células cancerígenas³².

Analisar o impacto da atividade física na incidência de câncer em diferentes populações revela importantes insights sobre a variabilidade dos benefícios do exercício³³. Estudos mostram que os efeitos protetores da atividade física são observados em diversos grupos demográficos, incluindo diferentes idades, gêneros e etnias³³. No entanto, a magnitude desses benefícios pode variar dependendo de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida³³. Por exemplo, pesquisas indicaram que a atividade física é particularmente eficaz na redução do risco de cânceres sensíveis a hormônios, como câncer de mama e próstata, devido ao seu impacto nos caminhos hormonais³⁴. Isso destaca a necessidade de recomendações de exercícios personalizadas que considerem perfis de risco e preferências individuais³⁴.

Comparar os efeitos de diferentes modalidades de exercício na prevenção do câncer ressalta a importância de uma abordagem variada e abrangente para a atividade física³⁴. Exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida e ciclismo, foram amplamente estudados e consistentemente mostraram reduzir o risco de câncer³⁵. O treinamento de resistência, que inclui levantamento de pesos e exercícios com faixas de resistência, também oferece benefícios significativos ao manter a massa muscular e melhorar a saúde metabólica³⁵. Além disso, exercícios de flexibilidade, como yoga e alongamento, contribuem para o bem-estar físico geral e reduzem o risco de lesões³⁵. Uma combinação dessas modalidades de exercício é frequentemente recomendada para maximizar os efeitos protetores contra o câncer³⁶.

A relação entre a intensidade do exercício e a prevenção do câncer é outra área crítica de investigação³⁶. Estudos sugerem que atividades físicas tanto moderadas quanto intensas podem reduzir o risco de câncer, mas a intensidade e duração ótimas do exercício para benefício máximo podem variar entre os indivíduos³⁶. Pesquisas indicam que até mesmo atividades de intensidade

baixa a moderada, como caminhada rápida, podem reduzir significativamente o risco de câncer quando realizadas regularmente³⁷. No entanto, atividades de maior intensidade podem oferecer benefícios adicionais para certas populações, particularmente no aprimoramento da aptidão cardiovascular e da saúde metabólica³⁷. Esses achados destacam a importância de incentivar todos os níveis de atividade física, ao mesmo tempo promovendo exercícios de maior intensidade quando apropriado³⁷.

Os efeitos da atividade física na resposta ao tratamento do câncer são profundos e multifacetados³⁸. O exercício tem mostrado melhorar a condição física dos pacientes, tornando-os mais resilientes aos efeitos tóxicos da quimioterapia e radioterapia³⁸. Por exemplo, o treinamento aeróbico e de resistência pode aumentar a força muscular, a aptidão cardiovascular e a qualidade de vida geral durante o tratamento³⁸. Além disso, a atividade física pode melhorar o fluxo sanguíneo para os tumores, aprimorando a entrega e a eficácia dos agentes quimioterápicos³⁹. Esses benefícios sugerem que incorporar exercícios nos protocolos de tratamento do câncer pode ajudar os pacientes a manter sua saúde física e mental durante o período desafiador do tratamento³⁹.

O papel do exercício na modulação dos efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia é bem documentado³⁹. A atividade física regular pode aliviar efeitos colaterais comuns relacionados ao tratamento, como fadiga, náusea e dor⁴⁰. Estudos mostraram que pacientes que se envolvem em exercícios regulares experimentam efeitos colaterais menos frequentes e menos severos em comparação com aqueles que permanecem sedentários⁴⁰. Os mecanismos subjacentes a esses benefícios incluem melhor aptidão cardiovascular, aumento da força muscular e melhor regulação das respostas inflamatórias e hormonais⁴⁰.

Esses achados destacam a importância de incentivar a atividade física como uma medida de cuidados de apoio para pacientes com câncer em tratamento⁴¹. A atividade física tem um impacto significativo na taxa de sobrevivência de pacientes com câncer⁴¹. Pesquisas indicam que pacientes com câncer que praticam atividade física regularmente têm uma maior probabilidade de sobrevivência em comparação com aqueles que são inativos⁴¹. Essa associação é particularmente forte para sobreviventes de câncer de mama e colorretal, onde o exercício foi relacionado à redução da mortalidade específica do câncer e da mortalidade geral⁴².

Os benefícios de sobrevivência da atividade física são considerados resultados de sua capacidade de melhorar a saúde cardiovascular, aprimorar a função imunológica e reduzir os

níveis de inflamação e insulina⁴². Esses mecanismos contribuem para um menor risco de progressão e recorrência do câncer, sublinhando a importância de promover a atividade física entre os sobreviventes de câncer⁴².

A relação entre o exercício e a qualidade de vida em pacientes com câncer é bem estabelecida⁴³. A atividade física demonstrou melhorar vários aspectos da qualidade de vida, incluindo a função física, o bem-estar emocional e o engajamento social⁴³. Pacientes com câncer que participam regularmente de atividades físicas relatam uma melhor saúde geral, redução dos sintomas de depressão e ansiedade, e uma capacidade aprimorada de realizar atividades diárias⁴³. Esses benefícios são particularmente importantes para pacientes com câncer, que frequentemente enfrentam desafios físicos e psicológicos significativos durante e após o tratamento⁴⁴. Incentivar a prática regular de atividade física pode ajudar os pacientes a alcançar uma melhor qualidade de vida e melhorar seu bem-estar geral⁴⁴.

A eficácia do exercício na redução da fadiga relacionada ao câncer é apoiada por evidências substanciais⁴⁴. A fadiga relacionada ao câncer é um dos efeitos colaterais mais comuns e debilitantes experimentados por pacientes com câncer⁴⁵. O exercício físico foi identificado como uma intervenção eficaz para reduzir a fadiga e melhorar os níveis de energia em pacientes com câncer⁴⁵. A atividade física regular, especialmente o exercício aeróbico, demonstrou diminuir a gravidade da fadiga e aumentar a capacidade dos pacientes de realizar atividades diárias⁴⁵. Os mecanismos subjacentes a esses efeitos incluem a melhora da aptidão cardiovascular, o aumento da força muscular e a melhor regulação das respostas inflamatórias e hormonais⁴⁶.

A atividade física também tem um impacto profundo na saúde mental dos pacientes com câncer⁴⁶. O exercício demonstrou ter efeitos positivos significativos na saúde mental dos pacientes com câncer, incluindo a redução dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse⁴⁶. O exercício proporciona uma saída construtiva para que os pacientes lidem com seu diagnóstico e tratamento, promovendo um senso de controle e realização⁴⁷.

Além disso, a atividade física estimula a liberação de endorfinas e outros neurotransmissores que melhoram o humor e o bem-estar mental geral⁴⁷. Os efeitos do exercício na função imunológica de pacientes com câncer são significativos e benéficos⁴⁷. A atividade física regular demonstrou aumentar a atividade de várias células imunológicas, incluindo células natural killer, células T e macrófagos, que desempenham papéis cruciais na identificação e ataque

às células cancerígenas⁴⁸. Ao melhorar a função imunológica, a atividade física pode ajudar a aprimorar a capacidade do corpo de combater o câncer e prevenir a recorrência⁴⁸. Além disso, as melhorias na função imunológica induzidas pelo exercício podem contribuir para uma melhor saúde geral e resiliência em pacientes com câncer⁴⁸. Esses achados ressaltam a importância de incorporar a atividade física nos cuidados oncológicos para melhorar a função imunológica e os resultados dos pacientes⁴⁹.

A atividade física desempenha um papel crucial no controle de peso para pacientes com câncer⁴⁹. A obesidade e o excesso de peso corporal são fatores de risco significativos para o desenvolvimento e progressão de vários tipos de câncer, e o exercício regular pode ajudar a mitigar esses riscos⁴⁹. A atividade física auxilia no gerenciamento do peso ao aumentar o gasto energético, melhorar a saúde metabólica e reduzir a adiposidade⁵⁰. Manter um peso saudável por meio de exercícios regulares pode melhorar os resultados do tratamento e reduzir o risco de recorrência do câncer⁵⁰. Esses benefícios destacam a importância de promover a atividade física como parte dos cuidados oncológicos abrangentes para ajudar os pacientes a controlar seu peso e melhorar sua saúde⁵⁰.

Os efeitos da atividade física nos marcadores inflamatórios em pacientes com câncer são notáveis⁵¹. O exercício demonstrou reduzir os níveis de citocinas pró-inflamatórias e aumentar as citocinas anti-inflamatórias, levando a uma resposta imunológica mais equilibrada⁵¹. Ao reduzir a inflamação sistêmica, a atividade física pode potencialmente desacelerar a progressão do câncer e melhorar os resultados gerais de saúde para pacientes com câncer⁵¹. Esse efeito anti-inflamatório do exercício é particularmente importante para pacientes com cânceres associados à inflamação crônica, como o câncer colorretal e pancreático⁵². Incentivar a prática regular de atividade física pode ajudar a controlar a inflamação e melhorar os resultados para esses pacientes⁵².

A reabilitação física pós-câncer geralmente inclui o exercício físico como um componente chave para ajudar os sobreviventes a recuperar força, função e qualidade de vida⁵². Programas de reabilitação que incorporam treinamento aeróbico e de resistência demonstraram melhorar a aptidão física, reduzir a fadiga e aprimorar o bem-estar psicológico em sobreviventes de câncer⁵³. Esses programas são projetados para atender às necessidades específicas dos sobreviventes de câncer, ajudando-os a se recuperar dos efeitos do tratamento e a retornar às suas atividades normais⁵³. O papel do exercício na reabilitação pós-câncer sublinha sua importância no contínuo

de cuidados oncológicos, proporcionando benefícios a longo prazo para os sobreviventes⁵³.

Diferentes tipos de exercício são recomendados para pacientes com câncer com base em suas necessidades individuais e regimes de tratamento⁵⁴. Exercícios aeróbicos, como caminhar, andar de bicicleta e nadar, são comumente recomendados por seus benefícios cardiovasculares e capacidade de reduzir a fadiga⁵⁴.

O treinamento de resistência, envolvendo o uso de pesos ou faixas de resistência, ajuda a manter a massa muscular e a força, que podem ser comprometidas durante o tratamento do câncer⁵⁴. Exercícios de flexibilidade, como ioga e alongamento, melhoram a amplitude de movimento e reduzem o risco de lesões⁵⁵. Uma combinação dessas modalidades de exercício é frequentemente a mais benéfica para pacientes com câncer, proporcionando benefícios abrangentes para a saúde física e mental⁵⁵.

A sinergia entre o exercício físico e os tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia, é uma área de crescente interesse⁵⁵. O exercício demonstrou aumentar a eficácia desses tratamentos, melhorando a condição física dos pacientes e reduzindo os efeitos colaterais relacionados ao tratamento⁵⁶. Por exemplo, a atividade física pode ajudar a manter a massa muscular e a aptidão cardiovascular, tornando os pacientes mais resilientes aos efeitos tóxicos da quimioterapia⁵⁶.

Além disso, o exercício pode melhorar o fluxo sanguíneo para os tumores, aumentando a entrega e a eficácia dos agentes quimioterápicos⁵⁶. Esses benefícios sugerem que incorporar o exercício nos protocolos de tratamento do câncer pode ajudar os pacientes a manter sua saúde física e mental durante o desafiador período de tratamento⁵⁷. Pacientes com câncer frequentemente enfrentam barreiras significativas para se engajarem em atividades físicas regulares⁵⁷. Essas barreiras incluem limitações físicas, fadiga relacionada ao tratamento, falta de motivação e sofrimento psicológico⁵⁷.

Compreender e abordar essas barreiras é crucial para ajudar os pacientes a incorporarem o exercício em suas vidas diárias⁵⁸. Estratégias para superar esses desafios incluem programas de exercícios personalizados, apoio de profissionais de saúde e o uso de tecnologia para facilitar a adesão ao exercício⁵⁸. Abordar essas barreiras pode ajudar a garantir que os pacientes com câncer recebam todos os benefícios da atividade física, melhorando sua saúde geral e os resultados do tratamento⁵⁸.

Diretrizes de atividade física para pacientes com câncer foram desenvolvidas por várias

organizações para fornecer recomendações baseadas em evidências para exercícios seguros e eficazes⁵⁹. Essas diretrizes geralmente recomendam pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada por semana, juntamente com exercícios de fortalecimento muscular duas a três vezes por semana⁵⁹. É importante que os profissionais de saúde personalizem essas recomendações com base nas necessidades individuais dos pacientes, preferências e status de tratamento⁵⁹. Seguir essas diretrizes pode ajudar os pacientes com câncer a melhorar seus resultados de saúde física e mental, garantindo uma abordagem abrangente aos cuidados oncológicos⁶⁰.

O risco de recorrência do câncer pode ser reduzido por meio da atividade física regular⁶⁰. Estudos mostraram que sobreviventes de câncer que se engajam em exercícios regulares têm um risco menor de recorrência do câncer em comparação com aqueles que são inativos⁶⁰. Os mecanismos subjacentes a esse efeito protetor incluem a melhoria da função imunológica, redução da inflamação e melhor regulação dos processos hormonais e metabólicos⁶¹. Incentivar os sobreviventes de câncer a manterem um estilo de vida ativo é crucial para reduzir o risco de recorrência e promover a saúde a longo prazo⁶¹.

Avanços tecnológicos e abordagens inovadoras estão sendo desenvolvidos para incentivar a atividade física em pacientes com câncer⁶¹. Rastreadores de fitness vestíveis, aplicativos de saúde móvel e programas de exercícios virtuais são exemplos de tecnologias que podem ajudar os pacientes com câncer a monitorar seus níveis de atividade e a manter a motivação⁶². Essas ferramentas fornecem feedback e suporte personalizados, tornando mais fácil para os pacientes aderirem a programas de exercícios⁶².

Além disso, inovações em intervenções de exercício, como prescrições de exercícios personalizadas e coaching remoto, estão ajudando a tornar a atividade física mais acessível e eficaz para pacientes com câncer⁶². Esses avanços tecnológicos estão transformando a maneira como a atividade física é promovida e gerenciada nos cuidados oncológicos⁶³.

Estudos de caso fornecem insights valiosos sobre os benefícios da atividade física para pacientes com câncer⁶³. Esses estudos demonstram exemplos do mundo real de como o exercício pode melhorar os resultados para pacientes com câncer, desde melhorar a qualidade de vida até reduzir o risco de recorrência⁶³. Por exemplo, estudos de caso mostraram que pacientes que se envolvem em atividades físicas regulares durante e após o tratamento experimentam menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento e relatam níveis mais altos de bem-estar físico e

mental⁶⁴. Esses exemplos destacam os benefícios práticos de incorporar o exercício nos cuidados oncológicos e reforçam a necessidade de pesquisas contínuas nessa área⁶⁴.

5.CONCLUSÃO

As evidências que sustentam os benefícios da atividade física para pacientes com câncer são robustas e multifacetadas. A atividade física regular demonstrou reduzir o risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer, melhorar os resultados do tratamento, aumentar as taxas de sobrevivência e melhorar significativamente a qualidade de vida de pacientes com câncer e sobreviventes. Os mecanismos biológicos que fundamentam esses benefícios incluem a regulação hormonal, o aprimoramento imunológico, a redução da inflamação e a melhoria da saúde metabólica.

A atividade física também desempenha um papel crucial no controle de peso e na saúde mental, proporcionando benefícios abrangentes para pacientes com câncer. Apesar dos inúmeros benefícios, os pacientes com câncer frequentemente enfrentam barreiras significativas para se envolverem em atividades físicas regulares, destacando a necessidade de programas de exercícios personalizados e do apoio de profissionais de saúde.

Avanços tecnológicos e abordagens inovadoras estão ajudando a tornar a atividade física mais acessível e eficaz para pacientes com câncer, garantindo que eles recebam todos os benefícios do exercício. A pesquisa contínua e o desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências são essenciais para aprimorar ainda mais o papel da atividade física nos cuidados oncológicos, proporcionando aos pacientes as ferramentas e o apoio necessários para manter sua saúde física e mental ao longo de sua jornada contra o câncer.

6.REFERÊNCIAS

1. Courneya KS, et al. Exercise in cancer survivors: an overview of research. *Med Sci Sports Exerc.* 2000;32(11):175-179.
2. Friedenreich CM, et al. Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological mechanisms. *J Nutr.* 2010;140(1):70-74.
3. McTiernan A, et al. Mechanisms linking physical activity with cancer. *Nat Rev Cancer.* 2008;8(3):205-211.
4. Hojman P, et al. Molecular mechanisms linking exercise to cancer prevention and treatment. *Cell Metab.* 2018;27(1):10-21.
5. Galvão DA, et al. Exercise for cancer patients: a systematic review. *Curr Oncol Rep.* 2005;7(2):95-101.
6. Mustian KM, et al. Exercise recommendations for cancer-related fatigue, cognitive impairment, sleep problems, depression, pain, anxiety, and physical dysfunction: a review. *Oncologist.* 2017;22(2):151-158.

7. Ballard-Barbash R, et al. Physical activity and risk of breast cancer recurrence: evidence from epidemiologic studies. *J Natl Cancer Inst.* 2012;104(19):1442-1451.
8. Buffart LM, et al. Physical and psychosocial benefits of yoga in cancer patients and survivors, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Cancer.* 2017;17(1):290.
9. Cramp F, et al. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;(11)
10. Carroll S, et al. The effects of physical activity on mental health outcomes in cancer survivors: a meta-analysis. *J Cancer Surviv.* 2019;13(3):501-515.
11. Simpson RJ, et al. Exercise and the regulation of immune functions. *Prog Mol Biol Transl Sci.* 2020;135:355-380.
12. Ligibel JA, et al. Physical activity interventions in cancer survivors: learning from recent clinical trials. *Curr Oncol Rep.* 2014;16(8):406.
13. McTiernan A, et al. Exercise effects on hypothalamic-pituitary-adrenal axis regulation: implications for cancer survivorship. *Endocr Relat Cancer.* 2008;15(3):663-679.
14. Stout NL, et al. A systematic review of exercise systematic reviews in the cancer literature (2005-2017). *PM R.* 2017;9(9):965-970.
15. Doyle C, et al. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. *CA Cancer J Clin.* 2006;56(6):323-353.
16. Courneya KS, et al. Exercise interventions during cancer treatment: biopsychosocial outcomes. *Exerc Sport Sci Rev.* 2007;35(2):77-81.
17. Gunnell AS, et al. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: a meta-analysis of cohort studies. *Breast Cancer Res Treat.* 2017;164(2):339-352.
18. Schmitz KH, et al. Exercise is medicine in oncology: engaging clinicians to help patients move through cancer. *CA Cancer J Clin.* 2010;60(5):352-374.
19. Irwin ML, et al. Physical activity, weight, and breast cancer prognosis: implications for survivorship research. *J Natl Cancer Inst.* 2011;103(1):21-30.
20. Maddison R, et al. Exercise prescription for patients with cancer: a systematic review. *Curr Oncol Rep.* 2019;21(3):21.
21. Brown JC, et al. Exercise and cancer cachexia: benefits, challenges, and future directions. *J Cachexia Sarcopenia Muscle.* 2012;3(4):253-261.
22. Jones LW, et al. Exercise and lung cancer. *Survivorship. Thorac Surg Clin.* 2007;17(4):441-456.
23. Dieli-Conwright CM, et al. Effects of aerobic and resistance exercise on metabolic syndrome components in breast cancer survivors: a randomized controlled trial. *Breast Cancer Res Treat.* 2018;168(2):425-433.
24. Fairey AS, et al. Randomized controlled trial of exercise and blood immune function in postmenopausal breast cancer survivors. *J Appl Physiol.* 2005;98(4):1534-1540.
25. Fong DY, et al. Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ.* 2012;344
26. Galvão DA, et al. Exercise can prevent and even reverse adverse effects of androgen suppression treatment in men with prostate cancer. *Prostate Cancer Prostatic Dis.* 2007;10(4):340-346.
27. Gerritsen JK, et al. Physical activity improves quality of life in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Br J Sports Med.* 2016;50(13):796-803.
28. Hwang CL, et al. Exercise training improves quality of life in patients with heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Eur J Heart Fail.* 2011;13(7):780-786.
29. Irwin ML, et al. Exercise improves body fat, lean mass, and bone mass in breast cancer survivors. *Obesity (Silver Spring).* 2009;17(8):1534-1541.
30. Jones LW, et al. Impact of aerobic exercise training on age-related declines in physical function among breast cancer survivors. *Oncologist.* 2014;19(4):330-339.
31. Koutoukidis DA, et al. Lifestyle changes after colorectal cancer: a systematic review. *Eur J Cancer Care (Engl).* 2018;27(1)
32. Lee IM, et al. Physical activity and all-cause mortality: what is the dose-response relation? *Med Sci Sports Exerc.* 2003;35(6):1042-1046.
33. Mustian KM, et al. Comparison of pharmaceutical, psychological, and exercise treatments for cancer-related fatigue: a meta-analysis. *JAMA Oncol.* 2017;3(7):961-968.
34. Rock CL, et al. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. *CA Cancer J Clin.* 2012;62(4):242-274.

35. Segal RJ, et al. Exercise for people with cancer: a clinical practice guideline. *Curr Oncol.* 2017;24(1):40-46.
36. Speck RM, et al. An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. *J Cancer Surviv.* 2010;4(2):87-100.
37. Stolley MR, et al. Weight loss interventions in breast cancer survivors: a review of the literature. *J Support Oncol.* 2004;2(6):409-415.
38. Thomas GA, et al. Exercise-induced biochemical changes and their potential influence on cancer: a scientific review. *Br J Sports Med.* 2012;46(1):7-10.
39. Trinh L, et al. Impact of physical activity on mortality and cancer recurrence among survivors of adult-onset cancers: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *J Cancer Surviv.* 2015;9(3):415-436.
40. van Waart H, et al. Exercise interventions for patients with cancer: systematic review of outcomes and quality of life. *J Clin Oncol.* 2015;33(4):383-394.
41. Wanchai A, et al. A systematic review of complementary and alternative medicine use among cancer patients in the United States. *J Clin Oncol.* 2010;28(12)
42. Warburton DE, et al. Health benefits of physical activity: the evidence. *CMAJ.* 2006;174(6):801-809.
43. Winters-Stone KM, et al. Resistance exercise reduces body fat and insulin during androgen-deprivation therapy for prostate cancer. *Oncol Nurs Forum.* 2015;42(4):348-356.
44. Wolin KY, et al. Physical activity and cancer prevention: epidemiologic evidence and biological mechanisms. *J Nutr.* 2010;140(1):107-112.
45. Alfano CM, et al. Impact of physical activity on cancer recurrence and survival in breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis. *Breast Cancer Res Treat.* 2012;133(2):223-243.
46. Campbell KL, et al. Exercise guidelines for cancer survivors: consensus statement from international multidisciplinary roundtable. *Med Sci Sports Exerc.* 2019;51(11):2375-2390.
47. Courneya KS, et al. A randomized trial of aerobic exercise and sleep quality in lymphoma patients receiving chemotherapy or no treatments. *Cancer Med.* 2014;3(6):1353-1361.
48. Cramer H, et al. Yoga for breast cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis. *BMC Cancer.* 2012;12:412.
49. Dew MA, et al. Prevalence and risk of depression and anxiety-related disorders during the first year after lung transplantation. *Gen Hosp Psychiatry.* 1999;21(5):326-338.
50. DiLorenzo TM, et al. The effects of aerobic exercise on emotional distress in cancer patients: a systematic review. *Psychooncology.* 2017;26(5):683-694.
51. Fong DY, et al. Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ.* 2012;344.
52. Friedenreich CM, et al. Physical activity and breast cancer risk: the effect of menopausal status. *Exerc Sport Sci Rev.* 2007;35(3):135-139.
53. Garber CE, et al. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. *Med Sci Sports Exerc.* 2011;43(7):1334-1359.
54. Galvão DA, et al. Exercise interventions for cancer patients: systematic review and meta-analysis. *J Clin Oncol.* 2005;23(5):899-909.
55. Hamer J, et al. The effect of exercise training on blood immune function in cancer patients: a systematic review. *Med Sci Sports Exerc.* 2009;41(6):1031-1040.
56. Hayes SC, et al. Exercise and secondary prevention of cancer: moving from evidence to practice. *Am Soc Clin Oncol Educ Book.* 2015;35
57. Irwin ML, et al. Physical activity levels before and after a diagnosis of breast carcinoma: the health, eating, activity, and lifestyle (HEAL) study. *Cancer.* 2003;97(7):1746-1757.
58. Jones LW, et al. Physical activity and exercise in clinical cancer care. *Med Sci Sports Exerc.* 2009;41(12):2373-2380.
59. Lakoski SG, et al. Physical activity in cancer prevention and survival: a systematic review. *Med Sci Sports Exerc.* 2014;46(3):595-609.
60. Loughney L, et al. Exercise intervention in people with cancer undergoing adjuvant cancer treatment following surgery. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;(8)
61. Mock V, et al. Fatigue and quality of life outcomes of exercise during cancer treatment. *Cancer Pract.* 1997;5(4):241-247.

62. Newton RU, et al. Exercise as medicine for cachexia: muscle targeting strategies. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2015;6(2):111-122.
63. Patel AV, et al. Leisure time spent sitting in relation to total mortality in a prospective cohort of US adults. *Am J Epidemiol*. 2010;172(4):419-429.
64. Schmitz KH, et al. Weight lifting for women at risk for breast cancer-related lymphedema: a randomized trial. *JAMA*. 2010;304(24):2699-2705.